

Uma Arquitetura baseada em Eventos para Processamento de Documentos por Inteligências Artificiais: O Caso dos Editais do IFBA

Alisson Rodrigues Fernandes¹, Luis Paulo da Silva Carvalho¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Campus Vitória da Conquista

alissonrodrigues565656@gmail.com, luispscarvalho@gmail.com

Abstract. Context: *The digital transformation in educational institutions has increased the complexity of managing institutional documents, such as public notices, which are essential for communicating selective processes and academic opportunities. Objective:* *This work aims to develop an event-driven architecture for processing institutional documents, focusing on IFBA's public notices, using artificial intelligence techniques. Method:* *The research followed steps that include a proof of concept, architectural definition, logical development of the system, testing with real notices, and creation of a graphical interface. The solution, named DocFlow, uses a microservices architecture with asynchronous communication via Apache Kafka, a Python core for AI processing, and a NestJS backend, with web frontends. Results:* *Preliminary results demonstrate the system's ability to receive notices in PDF format, pre-process them in a structured way, and enable natural language consultations through a chat interface. Conclusions:* *The proposed architecture proved to be technically viable, promoting automation of the access to information contained in complex institutional documents.*

Resumo. Contexto: *A transformação digital nas instituições de ensino tem aumentado a complexidade da gestão de documentos institucionais, como os editais, que são essenciais para a comunicação de processos seletivos e oportunidades acadêmicas. Objetivo:* *Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma arquitetura baseada em eventos para o processamento de documentos institucionais, com foco nos editais do IFBA, utilizando técnicas de inteligência artificial. Método:* *A pesquisa seguiu etapas que incluíram a elaboração de uma prova de conceito, definição da arquitetura, desenvolvimento da parte lógica do sistema, testes com editais reais e criação de interface gráfica. A solução, denominada DocFlow, utilizou uma arquitetura de microsserviços com comunicação assíncrona via Apache Kafka, um núcleo em Python para processamento de IA e um serviço de mediação em NestJS, com interface web. Resultados:* *Os resultados preliminares demonstraram a capacidade do sistema de receber editais em formato PDF, realizar o pré-processamento de forma estruturada e viabilizar consultas em linguagem natural através de uma interface de chat. Conclusões:* *A arquitetura proposta mostrou-se viável tecnicamente, promovendo a automação do acesso a informações contidas em documentos institucionais complexos.*

1. Introdução

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), os editais representam instrumentos essenciais para a comunicação de processos seletivos, oportunidades acadêmicas e normativas internas. Atualmente, o processo comum utilizado para divulgação das informações de vagas em cursos ofertados pela instituição ocorre através da publicização de editais. Cabe então ao público alvo interessado em tais vagas a correta leitura e acompanhamento das etapas do certame.

A leitura e a análise de editais institucionais é um processo notoriamente trabalhoso, sujeito a falhas humanas e à morosidade inerente à manipulação de grandes volumes de dados heterogêneos. A complexidade estrutural desses documentos, aliada à presença de linguagem técnica e à diversidade de formatos, dificulta o acesso rápido e preciso às informações por parte de estudantes, servidores e gestores. Conforme destacado por Anchoori [[Anchoori 2024](#)], a automação do processamento de documentos por meio de Inteligência Artificial (IA) não apenas reduz o tempo e o esforço necessários para a extração de dados, mas também eleva o nível de acurácia e confiabilidade das informações obtidas.

No contexto de IA, a Geração Aumentada de Recuperação ou, do inglês, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), se refere à capacidade de modelos de linguagem de adotar métodos semi-parametrizados de processamento a partir da integração de bases de dados semi-estruturadas ou não estruturadas [[Gao et al. 2023](#)]. Isto permite que modelos de IA tenham suas capacidades de atuação evoluídas ao incorporar dados sobre os quais não foram inicialmente treinados. Além disso, a adoção de arquiteturas orientadas a eventos, que monitoram e reagem dinamicamente a alterações no ambiente, potencializa a automação e a adaptabilidade dos sistemas de informação, tornando-os mais sensíveis ao contexto e às demandas institucionais [[Rohten and Pereira Filho 2020](#)].

A capacidade de processar documentos por RAG em larga escala, de forma automatizada e em tempo real, tem como contribuir para a eficiência administrativa e para a transparência institucional. Além disso, arquiteturas baseadas em eventos, ao possibilitarem o monitoramento contínuo e a resposta imediata a alterações nos documentos, agregaram valor ao processo de gestão, tornando-o mais dinâmico e responsivo [[Rohten and Pereira Filho 2020](#)].

A integração de técnicas RAG, aliada ao uso de técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), abre novas possibilidades para a extração automatizada de informações relevantes, a organização do conhecimento institucional e a geração de percepções para a tomada de decisão. O desenvolvimento de uma arquitetura baseada em eventos para o processamento RAG de editais do IFBA pode representar um avanço significativo na modernização da gestão documental, alinhando-se às tendências contemporâneas de automação inteligente e transformação digital no setor educacional.

Ao final deste trabalho, disponibilizamos uma ferramenta, chamada DocFlow, para consulta via chat de informações contidas em editais do IFBA. O código-fonte do DocFlow se encontra disponibilizado publicamente para uso e replicação dos resultados aqui apresentados.

2. Objetivos

O principal objetivo deste trabalho foi **desenvolver uma arquitetura baseada em eventos para o processamento de documentos institucionais, com foco nos editais do IFBA, utilizando técnicas avançadas de inteligência artificial.**

Associados ao objetivo geral, foram identificados os específicos abaixo:

- Implementar métodos de pré-processamento RAG dos editais do IFBA, utilizando contêineres para garantir escalabilidade;
- Utilizar técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extrair informações relevantes dos documentos, com foco na precisão e desempenho;
- Criar uma arquitetura de software e um sistema web conversacional chamado Doc-Flow, baseado nesta arquitetura, para permitir a pesquisa e retorno de informações sobre os editais na forma de uma sala virtual de bate-papo.

3. Metodologia

Foram seguidos os passos descritos na Figura 1. Tais atividades são explicadas de forma mais detalhada a seguir.

Figura 1. Fluxograma dos passos seguidos.

A etapa inicial consistiu na elaboração de uma prova de conceito para validar a viabilidade técnica e prática da proposta. Esse protótipo simplificado teve como objetivo avaliar o uso de inteligência artificial na interpretação de editais institucionais. Embora limitado em termos de compreensão contextual profunda, o teste confirmou o potencial da abordagem e forneceu subsídios importantes para a definição dos requisitos da arquitetura definitiva do sistema.

Na fase de definição arquitetural, optou-se por uma solução baseada em microsserviços e comunicação assíncrona, com foco em escalabilidade e desacoplamento entre os componentes [Newman 2015, Dragoni et al. 2017]. O núcleo de processamento foi desenvolvido em Python¹, utilizando modelos de IA para segmentação, extração e interpretação de informações relevantes nos documentos. O serviço de mediação foi implementado com NestJS², funcionando como ponte entre os serviços de IA e os clientes.

¹<https://www.python.org/>

²<https://nestjs.com/>

A comunicação entre o serviço de mediação e o núcleo em Python foi realizada via Apache Kafka³, permitindo alta tolerância a falhas e facilidade de escalonamento horizontal. A interação com os usuários ocorreu em tempo real através de WebSockets, utilizando uma aplicação cliente desenvolvida em React (web).

O desenvolvimento do núcleo em Python buscou replicar, de forma computacional, o processo cognitivo de leitura e interpretação de editais. A arquitetura da IA foi estruturada em múltiplas camadas: identificação da estrutura geral do documento, localização de seções pertinentes e, por fim, extração das informações solicitadas. Essa abordagem hierárquica aumentou a precisão e reduziu o tempo de processamento, em comparação com abordagens monolíticas que tentam analisar o conteúdo integral de forma linear.

A validação prática do sistema foi conduzida com editais reais publicados no site oficial do IFBA. Essa fase permitiu aferir tanto a acurácia dos resultados quanto a utilidade do sistema em um contexto operacional. A interface gráfica foi concebida com foco na acessibilidade e simplicidade, visando atender usuários com diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia. A aplicação, DocFlow, permitiu buscas contextuais e interações em linguagem natural, promovendo uma experiência fluida tanto para consultas rápidas quanto para diálogos mais elaborados com o sistema de IA.

A documentação dos resultados foi sistematizada em formato acadêmico, obedecendo às boas práticas de pesquisa em tecnologia educacional. Este artigo, escrito durante a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II, descreveu detalhadamente o ciclo de desenvolvimento, incluindo decisões técnicas, desafios enfrentados, soluções adotadas e lições aprendidas.

4. Fundamentos Teóricos e Técnicos

Agora são identificados e explicados os principais conceitos teóricos e recursos práticos utilizados durante a realização deste trabalho.

4.1. Inteligência Artificial e RAG

A geração aumentada por recuperação (RAG) refere-se ao uso de técnicas que combinam modelos de linguagem com mecanismos de recuperação de informações externas, permitindo que o sistema acesse dados relevantes em tempo real para enriquecer a geração de respostas [Lewis et al. 2020, Gao et al. 2023]. Essa abordagem mostrou-se particularmente eficaz no processamento de documentos institucionais complexos, como editais, que apresentam uma grande variedade de informações distribuídas de forma densa e técnica.

Segundo [Kuroki Júnior and Gottschalg-Duque 2023], a utilização de arquiteturas baseadas em RAG potencializa o desempenho de sistemas de inteligência artificial, pois permite a construção de respostas mais precisas, fundamentadas e alinhadas ao conteúdo original, reduzindo o risco de alucinações comuns em abordagens puramente generativas.

No contexto do processamento de editais, o uso de RAG viabilizou, por exemplo, a recuperação de trechos específicos que continham informações cruciais, como requisitos, prazos e critérios de seleção, para serem utilizados como base na geração

³<https://kafka.apache.org/>

de respostas contextualizadas. Essa separação entre o componente de recuperação (que localizou as informações relevantes) e o componente de geração (que elaborou a resposta) contribuiu para a transparência e a auditabilidade do sistema, além de permitir uma adaptação mais eficiente a diferentes formatos e padrões documentais [Kuroki Júnior and Gottschalg-Duque 2023].

4.2. Arquiteturas Baseadas em Eventos

Arquiteturas baseadas em eventos são paradigmas computacionais que estruturam sistemas de informação em torno da detecção, processamento e resposta a eventos, ou seja, ocorrências significativas que alteram o estado do sistema [Michelson 2006, Luckham 2008]. O modelo ECA (Evento-Condição-Ação) foi amplamente utilizado nesse contexto, permitindo que o sistema monitorasse continuamente o ambiente, avaliasse condições específicas e executasse ações predefinidas em resposta a determinados gatilhos [Rohten and Pereira Filho 2020].

No âmbito do processamento de documentos institucionais, a orientação a eventos possibilitou a automação de fluxos de trabalho, como a atualização automática de bases de dados quando um novo edital é publicado ou envio de notificação para usuários quando ocorrem alterações relevantes em editais antigos. O trabalho de [Rohten and Pereira Filho 2020] argumenta que a sensibilidade ao contexto proporcionada por esse paradigma foi essencial para sistemas dinâmicos, pois permite a adaptação em tempo real às demandas institucionais e às mudanças nos documentos processados. Além disso, a integração de arquiteturas baseadas em eventos com ferramentas modernas, como Apache Kafka, potencializa a escalabilidade e a resiliência do sistema, viabilizando o processamento eficiente de grandes volumes de dados em ambientes distribuídos.

4.3. Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é um campo da inteligência artificial dedicado ao desenvolvimento de técnicas e algoritmos capazes de compreender, interpretar e gerar linguagem humana de forma automatizada [Chowdhury 2003, Jurafsky and Martin 2023]. No contexto do processamento de editais, o PLN desempenhou papel central na extração de informações relevantes, como datas, requisitos, critérios de seleção e instruções específicas, a partir de textos complexos e frequentemente ambíguos.

A eficácia do PLN pôde ser significativamente ampliada quando integrado a RAGs, pois a análise textual é enriquecida com informações provenientes de outras modalidades, como tabelas e imagens [Kuroki Júnior and Gottschalg-Duque 2023]. Entre as técnicas mais utilizadas destacam-se a tokenização, a análise sintática, a extração de entidades nomeadas (NER), a classificação de texto e a sumarização automática.

5. Desenvolvendo o DocFlow

O desenvolvimento da solução, denominada DocFlow, teve como propósito a criação de um sistema web conversacional que materializou a arquitetura proposta para o processamento inteligente de editais. O estilo arquitetural escolhido foi o de microsserviços, com ênfase na comunicação assíncrona baseada em eventos. Essa abordagem visou garantir o desacoplamento entre os componentes, facilitando a escalabilidade e a evolução independente de cada parte do sistema.

O fluxo principal do sistema inicia-se com o envio de um edital em PDF, passa por uma *pipeline* de processamento e extração de informações, e culmina na disponibilização desses dados para consulta via uma interface de chat interativa.

5.1. Principais Ferramentas e Recursos

A implementação de uma arquitetura robusta para o processamento RAG de documentos institucionais demandou o uso de ferramentas e estruturas de desenvolvimento modernas, capazes de garantir escalabilidade, flexibilidade e eficiência computacional. Apache Kafka destacou-se como uma plataforma de fluxo de dados distribuído, ideal para o gerenciamento de fluxos de eventos em tempo real, permitindo a integração de múltiplos produtores e consumidores de dados de forma resiliente [Anchoori 2024].

Docker⁴ foi uma tecnologia fundamental para a virtualização de contêineres, viabilizando a implantação de sistemas complexos em ambientes heterogêneos e de recursos limitados. Isso foi especialmente relevante para garantir que a solução proposta pudesse ser executada em computadores leves, promovendo a democratização do acesso à tecnologia [Zhang et al. 2018].

A escolha e integração dessas ferramentas foram determinantes para o sucesso da arquitetura proposta, pois impactam diretamente a escalabilidade, a portabilidade e a sustentabilidade da solução no contexto institucional.

5.2. Uma Arquitetura para Processamento de Documentos Institucionais

A Figura 2 ilustra nossa arquitetura, destacando os componentes e os fluxos de comunicação.

Figura 2. Arquitetura para Processamento de Documentos Institucionais.

A arquitetura proposta para o processamento de documentos institucionais foi centrada em eventos e composta por três camadas principais: a camada de apresentação (cliente web), a camada de mediação (serviço intermediário) e a camada de processamento

⁴<https://www.docker.com/>

intensivo (núcleo de IA). A comunicação entre a camada de mediação e a de processamento foi realizada de forma assíncrona através de um barramento de eventos, garantindo que o sistema permanecesse responsivo mesmo durante o processamento de documentos volumosos.

5.3. Instanciando a Arquitetura no DocFlow

A arquitetura de referência foi concretizada no sistema DocFlow utilizando um conjunto de tecnologias específicas. O núcleo de processamento, responsável pela lógica de IA e PLN, foi desenvolvido em Python, aproveitando o rico ecossistema de bibliotecas para aprendizado de máquina e processamento de texto. O serviço de mediação foi construído com NestJS, uma estrutura Node.js progressiva que oferece uma arquitetura modular e suporte nativo a WebSockets. O Apache Kafka foi empregado como barramento de eventos, garantindo a comunicação assíncrona e confiável entre o serviço de mediação e o núcleo Python. Para a interface com o usuário, foi desenvolvida uma interface web em React, comunicando-se com o serviço de mediação via WebSockets para uma experiência de chat em tempo real. A Figura 3 resume as tecnologias utilizadas.

Figura 3. Tecnologias utilizadas no DocFlow.

Um exemplo de processamento crítico ocorre no núcleo em Python, onde o documento PDF é inicialmente convertido para Markdown para facilitar a manipulação. Em seguida, o texto é segmentado em partes menores, que são então transformadas em representações vetoriais por um modelo de linguagem. Essas partes e suas respectivas representações vetoriais são armazenadas em uma base de dados vetorial, permitindo buscas semânticas eficientes durante a fase de consulta.

Durante o desenvolvimento, todo o código-fonte foi mantido e gerenciado através do Github. Ele se encontra acessível pelos QR Codes contidos na Tabela 1.

A fase inicial de testes e validação do sistema DocFlow demonstrou resultados promissores. A arquitetura baseada em eventos e o uso de IA com RAG permitiram a

Tabela 1. Links para acessar os Repositórios de Código

Link	QR Code
Cliente Web	 https://github.com/docflow-ifba/docflow-ui
Mediação (Serviço Intermediário)	 https://github.com/docflow-ifba/docflow-query
Processamento Intensivo (Núcleo de IA)	 https://github.com/docflow-ifba/docflow-core

construção de um fluxo eficiente, no qual documentos institucionais puderam ser processados automaticamente e consultados em linguagem natural.

6. Resultado Final

O primeiro resultado significativo do DocFlow referiu-se à capacidade do sistema de receber editais no formato PDF, realizar o pré-processamento e disponibilizar os dados de forma estruturada. A Figura 4 ilustra a interface da aplicação web no momento da submissão de um edital. Após o envio, o arquivo é processado de forma assíncrona, garantindo rastreabilidade e escalabilidade.

Figura 4. Tela de envio de edital no DocFlow.

O segundo resultado relevante esteve relacionado à capacidade do sistema em oferecer uma experiência de consulta fluida. A Figura 5 mostra a tela de bate-papo, em que um usuário consulta informações específicas. A aplicação enviou a pergunta via WebSocket, e o núcleo da IA utilizou RAG para buscar trechos relevantes e gerar uma resposta precisa e contextualizada, destacando os trechos que fundamentaram a resposta.

Figura 5. Tela de chat com IA no DocFlow.

Na Tabela 2 se encontram vídeos que demonstram o uso do DocFlow em dois momentos distintos: (i) na captura e processamento de informações a partir de editais e (ii) a disponibilidade de tais informações via chat.

Tabela 2. Links para acessar os vídeos de demonstração.

Link	QR Code
Envio de um novo edital	 https://youtu.be/EbV1-zWaWt4
Utilização da plataforma de chat	 https://youtu.be/UqYCwhPR4Kw

7. Trabalhos correlatos

Agora são discutidos trabalhos que foram considerados importantes e relacionados ao tema de pesquisa deste.

Anchoori [[Anchoori 2024](#)] propôs uma estrutura para extração automatizada de dados de faturas em documentos PDF, utilizando IA. Embora o trabalho tenha compartilhado o objetivo de automatizar a extração de informações de documentos, diferiu do presente estudo no domínio de aplicação (faturas vs. editais) e na arquitetura subjacente, que não explorou a orientação a eventos de forma explícita, nem o paradigma RAG para enriquecimento de respostas em um sistema conversacional.

Rohten e Pereira Filho [[Rohten and Pereira Filho 2020](#)] apresentaram uma arquitetura para integrar processos de negócios a situações contextuais por meio de regras de negócio. O trabalho foi fundamental para embasar o uso de arquiteturas baseadas em eventos e o modelo ECA, mas seu foco esteve na integração de processos de negócio, enquanto o DocFlow aplicou esses conceitos especificamente ao domínio do processamento inteligente de documentos com RAG, oferecendo também uma interface de usuário conversacional.

Kuroki Júnior e Gottschalg-Duque [[Kuroki Júnior and Gottschalg-Duque 2023](#)] discutiram a interseção entre a arquitetura da informação e o PLN, propondo contribuições para o pré-processamento de dados. O trabalho foi relevante por destacar a importância do preparo adequado dos dados para o treinamento de modelos. O DocFlow complementou essa visão ao aplicar tais técnicas em um sistema funcional e integrado, com foco na recuperação e geração aumentada de informações, além de disponibilizar seu código-fonte, o que nem sempre foi uma prática comum em trabalhos acadêmicos da área.

8. Conclusões e trabalhos futuros

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma arquitetura baseada em eventos para o processamento de documentos institucionais, utilizando inteligência artificial, com foco no caso dos editais do IFBA. A pesquisa demonstrou a viabilidade técnica de integrar conceitos de RAG, PLN e arquiteturas orientadas a eventos para criar um sistema de software, o DocFlow, capaz de automatizar a extração e a consulta de informações complexas contidas nesses documentos.

Os resultados, obtidos a partir da implementação da prova de conceito e dos primeiros testes com editais reais, confirmaram o potencial da solução para aumentar a eficiência, a precisão e a acessibilidade no tratamento de editais. A arquitetura de microsserviços baseada em eventos, utilizando tecnologias como Apache Kafka e Docker, mostrou-se adequada para garantir escalabilidade e resiliência, enquanto a interface conversacional baseada em IA prometeu democratizar o acesso à informação para um público mais amplo. Os principais desafios incluíram a complexidade do pré-processamento de documentos heterogêneos e a necessidade de adaptar modelos de PLN ao domínio específico dos editais, mas as soluções adotadas, como a segmentação hierárquica e o uso de RAG, mostraram-se eficazes.

Como trabalhos futuros, propõe-se: (i) a realização de avaliações sistemáticas de usabilidade com usuários reais, incluindo estudantes, servidores e gestores, com o objetivo de validar empiricamente a interface do DocFlow, identificar possíveis pontos de

melhoria na experiência do usuário e orientar evoluções na interação com o sistema; (ii) o desenvolvimento de mecanismos automatizados de coleta e ingestão de editais acadêmicos, por meio de técnicas de extração de dados da web (web scraping), possibilitando a identificação e processamento automático de novos editais publicados em portais institucionais. Tal abordagem permitiria ampliar o escopo do sistema, atualmente restrito ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), para contemplar múltiplas instituições públicas de ensino, aumentando o potencial de escalabilidade e impacto da solução proposta; e (iii) a implementação de um sistema de feedback para avaliação das respostas geradas pela camada de inteligência artificial do DocFlow. Atualmente, o sistema conta com um cache semântico que permite responder mais rapidamente a perguntas repetidas, porém não dispõe de um mecanismo que possibilite ao usuário avaliar a qualidade das respostas recebidas.

Nosso Uso de IAs

O desenvolvimento do DocFlow contou com forte apoio de Inteligência Artificial, utilizada tanto como parte central do sistema quanto como ferramenta auxiliar no processo de desenvolvimento.

No núcleo da arquitetura, dois modelos foram integrados: (i) o **all-MiniLM-L6-v2**, responsável pela geração de *embeddings* para busca semântica eficiente, e (ii) o **deepseek-r1:8b**, que se encarregou da geração de respostas em linguagem natural a partir dos trechos recuperados. Ambos foram escolhidos por serem relativamente leves e executáveis em máquinas com recursos limitados, alinhando-se ao objetivo de democratizar o acesso à tecnologia em instituições públicas.

Além disso, outras IAs foram usadas como suporte ao desenvolvimento: (i) o **Claude Code** auxiliou na programação e integração de sistemas, (ii) o **ChatGPT** contribuiu na pesquisa, estruturação e revisão textual e (iii) o **Deepseek** apoiou na redação e organização do conteúdo.

O trabalho distingue claramente dois papéis das IAs: como componentes essenciais do sistema e como ferramentas de apoio. Em todos os casos, os autores mantiveram controle crítico sobre decisões, validações e produção final, utilizando as IAs como suporte, em conformidade com princípios acadêmicos e de integridade científica.

Referências

- [Anchoori 2024] Anchoori, S. (2024). Ai-driven document processing: A novel framework for automated invoice data extraction from pdf documents. *International Journal For Multidisciplinary Research*.
- [Chowdhury 2003] Chowdhury, G. G. (2003). Natural language processing. *Annual Review of Information Science and Technology*, 37(1):51–89.
- [Dragoni et al. 2017] Dragoni, N., Giallorenzo, S., Lafuente, A. L., Mazzara, M., Montesi, F., Mustafin, R., and Safina, L. (2017). Microservices: Yesterday, today, and tomorrow. *Present and Ulterior Software Engineering*, pages 195–216.
- [Gao et al. 2023] Gao, Y. et al. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2312.10997*.

- [Jurafsky and Martin 2023] Jurafsky, D. and Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Prentice Hall, 3 edition.
- [Kuroki Júnior and Gottschalg-Duque 2023] Kuroki Júnior, G. H. and Gottschalg-Duque, C. (2023). Uma proposta de arquitetura da informação aplicada ao processamento de linguagem natural: contribuições da ciência da informação no pré-processamento de dados para treinamento e aprendizado de redes neurais artificiais. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*.
- [Lewis et al. 2020] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., and Riedel, S. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33:9459–9474.
- [Luckham 2008] Luckham, D. C. (2008). The power of events: An introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. In *International Workshop on Event-Driven Architecture, Processing, and Systems*. ACM.
- [Michelson 2006] Michelson, B. M. (2006). Event-driven architecture overview. *Patricia Seybold Group*.
- [Newman 2015] Newman, S. (2015). Building microservices: Designing fine-grained systems. *O’Reilly Media*.
- [Rohten and Pereira Filho 2020] Rohten, L. A. M. and Pereira Filho, J. G. (2020). Uma arquitetura para integrar processos de negócios e situações contextuais por meio de regras de negócio. In *Anais do Computer on the Beach*.
- [Zhang et al. 2018] Zhang, Q., Chen, M., Li, L. T. Y., and Li, M. (2018). Docker container-based lightweight cloud computing platform for big data processing. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 6(3):828–839.

APÊNDICE

Os conceitos adquiridos durante o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia contribuíram para a construção do projeto, desde o levantamento teórico até a aplicação prática.

A disciplina de Sistemas Distribuídos merece especial destaque, pois foi nela que obtive a base fundamental sobre comunicação entre sistemas, coordenação distribuída e tolerância a falhas. Esse conhecimento foi determinante para a escolha e implementação da arquitetura de microsserviços, permitindo compreender o que realmente acontece “por baixo dos panos”— desde questões de descoberta de serviços até o tratamento de consistência e concorrência em ambientes distribuídos.

Em Banco de Dados, a sólida formação em modelagem relacional e bancos NoSQL proporcionou muito mais que o domínio de tecnologias específicas. Quando precisei aprender, de forma autônoma, sobre bancos de dados vetoriais — conteúdo não abordado formalmente no curso —, a base teórica consistente em armazenamento, indexação e consulta foi essencial para assimilar rapidamente os conceitos de buscas por similaridade e representação vetorial de dados. Essa experiência evidenciou como uma fundamentação robusta permite a adaptação a novas tecnologias emergentes.

Disciplinas como Inteligência Artificial, que forneceu a base para o estudo de RAG e PLN, e Engenharia de Software, que guiou o processo de definição arquitetural, também foram de fundamental importância para a realização deste trabalho.

A Figura 6 demonstra as disciplinas do curso que mais impactaram na realização deste trabalho.

Figura 6. Disciplinas do Curso de BSI relacionadas à realização deste trabalho.